

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA IJODIY O'Z-O'ZINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION METODLARI

Aripov Zoirjon

o'qituvchi

Farg'ona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15104773>

Dunyoda turli xil kasblar juda ko'p, o'qituvchilik dunyodagi kasblardan farq qilib, pedagoglik kasbi kishilik tarixining butun davomida har bir ijtimoiy formatsiyani qaror toptirish va rivojlantirishga xizmat qiladigan eng muhim doimiy shart-sharoitlardan biridir. Buning sababi shundaki, tarbiya muayyan va eng muhim ijtimoiy ehtiyoj tariqasida juda qadimgi zamonlardayoq vujudga kelgan bo'lib, u yosh avlodni tayyorlashni va pedagogik g'oyalar hamda mussasalarni kishilarning g'oyat zarur talabi qilib qo'ygan. O'qituvchilik kasbi to'xtovsiz o'sib bormoqda, takomillashmokda va yangi mazmun bilan boyimoqda.

“Pedagoglik kasbi eng murakkab, eng qiyin, eng mas'uliyatli va eng faxrli kasblardan biridir. U boshqa hamma kasblarning poydevoridir. Bu hol maktab har bir xalqning ma'naviy ruhiy madaniyatining poydevori ekanligidan kelib chiqadi. Odamning mehnat faoliyati bir qancha xilma-xil turga ega bo'lib, ulardan har biri muayyan o'rinda turadi har biri o'ziga xos vazifa bajaradi”[1].

Ta'lim tizimida o'z-o'zini rivojlantirish masalalari bo'yicha ko'plab ilmiy izlanishlar va bir qator uslubiy ishlarda o'z-o'zini tarbiyalash va rivojlantirishning nazariy asoslari hamda amaliy ahamiyati bo'yicha ma'lumotlar keltirib o'tilgan. O'z-o'zini tarbiyalash va rivojlantirishning komil inson tarbiyasidagi ahamiyati, ilm-fan yutuqlaridagi o'rni bo'yicha Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Maxmud Qoshg'ariy, Abdulla Avloniy kabi mutafakkirlarimiz asarlarida keltirib o'tilgan. Kasbiy kompetentsiyalarni takomillashtirishda o'z-o'zini rivojlantirishning muhimligi A.Muslimov, Sh.Abdullaeva, D.N.Arzikulov, R.X.Djuraev, U.K.Tolipov va boshqa olimlar tomonidan tadqiq etilgan.

Kasbiy-pedagogik kompetentlikka ega bo'lishda o'z ustida ishlash, o'z-o'zini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. O'z-o'zini rivojlantirish vazifalari o'zini o'zi tahlil qilish va o'zini o'zi baholash orqali aniqlanadi. Shaxs innovatsion kompetentligining ko'rsatkichlari bo'lib insonning hodisalarga ta'sir etishi, hodisalarni boshqarish, ulardan o'z-o'zini rivojlantirishi uchun foydalanish qobiliyatlari xizmat qilishi mumkin.

O'z mavqeini o'zi belgilash, o'z-o'zini rivojlantirish, o'z-o'zini mukammal kasbiy cho'qqiga etkazish va mustaqil bilim olish, asosiy maqsadi o'qituvchining

shaxs sifatida va kasbiy o'sishini ta'minlash bo'lgan jarayonlardir. "Kasbiy faoliyatga tayyorlashda pedagogik-psixologik nazariy va amaliy bilimlar integratsiyasi, fanlararo integratsiya, kasbiy faoliyatga tayyorgarlikni diagnostika qilishda pedagogik va texnik bilimlar integratsiyasi asosida talabalarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishga tizimli yondashuvni talab qiladi"[2].

Ya'ni, innovatsion usullardan foydalanish yoki foydalanmaslik o'qituvchi shaxsiga, uning metodik malakasiga, pedagogik mahoratiga bog'liq. Pedagog kadrlar tayyorlash tizimining vazifasi ana shunday ehtiyojni dolzarblashtirish, uslubiy kompetentsiyani shakllantirishdan iborat. O'qituvchining muhim vazifasi - uning pedagogik salohiyatini doimiy ravishda qayta ko'rib chiqish va rivojlantirish; shunda o'qituvchi misoli ta'sirida o'quvchi faol va malakali shaxs bo'ladi.

Bu nuqtai-nazardan o'quv faoliyatining asosiy maqsadlaridan biri kasbiy tiklanish va o'z hayot faoliyati sub'yekti sifatidagi talabaning o'z-o'zini rivojlantirishi bo'lib, u talabada o'quv hamda faoliyatning boshqa turlari o'z-o'zini tashkil etuvchi sub'yekti sifatlarini: tanlovga, faollikka, mustaqillikka, onglilik, salohiyatni ko'zda tutadi. O'z faoliyatining maqsadlari va vazifalarini anglash hamda qabul qilishda namoyon bo'luvchi sub'yektivlik ko'rinishi, qiyinchiliklarni bartaraf etishda faollikning namoyon bo'lishi kengayib borayotgan aqliy va kasbiy imkoniyatlar va hokazolardan qoniqishni his qilishni talaba shaxsi o'z-o'zini rivojlantirish ko'rsatkichi sifatida qarash mumkin.

O'zini o'zi samarali baholash omillari: 1. O'zini tushunish (o'zi haqida aniq ma'lumotlarga ega bo'lish). 2. Shaxs sifatida o'z qadr-qimmatini anglash (o'zi to'g'risidagi ijobiy ma'lumotlarni to'plash). 3. O'zini-o'zi nazorat qilish (o'zi to'g'risidagi shaxsiy fikrning atrofdagilar tomonidan unga berilayotgan bahoga mos kelishi).

Bugunning tarbiyachisiga bolajonlarni sevish va o'z ishini sidqidildan bajarishning o'zi kifoya qilmaydi. Bugunning tarbiyachisi ertangi bolani tarbiyalayotganligini ko'ra oladigan, ertangi kutilayotgan hayotga bolani tayyorlay oladigan, tarbiyalanuvchisining ichki imkoniyatlarini to'la yuzaga chiqara olishni tashkillashtira oladigan, har bir bolada o'zgacha qobiliyatni payqay oladigan va undan foydalana oladigan bo'lish talab qilinmoqda. Bularning barchasiga fikrimizcha, kasbiy kompetentlik orqali erishish mumkin. Demak, zamonaviy tarbiyachi o'z-o'zini to'g'ri baholash va o'z-o'zini rivojlantirish orqali jamiyat uning oldiga qo'yadigan talablarni to'la amalga

oshirish hamda yuqorida sanab o'tilgan kompetentsiyalarga erishish mumkin bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Kamolova, A. O. Q. (2023). Pedagoglik kasbi boshqa hamma kasblarning poydevoridir. *Science and Education*, 4(5), 988-992.
2. Химматалиев, Д. О. (2020). Бўлажак ўқитувчиларда касбий компетентликни ривожлантириш механизми. *Современное образование (Ўзбекистан)*, (7 (92)), 16-26.
3. Aripov, Z., & Oripova, O. (2023). ALOHIDA YORDAMGA MUHTOJ BOLALAR E'TIBOR MARKAZIDA. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(3), 135-138.
4. Арипов, З., & Сайдумарова, М. (2021). Воспитание и развитие одаренных учащихся современными методами обучения. *Общество и инновации*, 2(12/S), 86-92.
5. Zoirjon, A. (2023). Important aspects of ensuring the effectiveness of training in primary education. *Asian Journal Of Multidimensional Research*, 12(6), 67-73.

